

La qualité de la chaîne d'approvisionnement au Maroc : Un catalyseur de croissance et d'innovation - Une étude économétrique selon l'approche de Toda Yamamoto

LAMZIHRI Othmane

Doctorant, Laboratory of Economic analysis and Modeling
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Souissi
Université Mohammed V - Rabat, Maroc
Othmane.lamzihri@um5s.net.ma

BARI Yasmina

Doctorante, Laboratoire de Recherche en Sciences de Gestion des Organisations (LRSGO),
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion,
Université Ibn Tofail - Kénitra, Maroc
yasmina.bari@uit.ac.ma

EL KAMLI Mohammed

Enseignant-chercheur, Laboratory of Economic analysis and Modeling
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Souissi
Université Mohammed V - Rabat, Maroc
m.elkamli@um5r.ac.ma

Résumé

Cet article examine l'effet de la gestion de la qualité des chaînes d'approvisionnement et de l'investissement spécifique aux fournisseurs sur les performances de part de marché et d'innovation des entreprises. Nous mettons en évidence l'importance cruciale de ces facteurs dans un environnement économique compétitif. De nombreuses études antérieures ont démontré leur impact positif sur la performance opérationnelle et financière des entreprises.

Notre étude adopte une approche empirique en utilisant des données collectées auprès de la Banque mondiale sur une période s'étalant de 2000 à 2020. Nous utilisons la méthode économétrique de Toda et Yamamoto pour analyser les relations entre les variables indépendantes et les variables dépendantes. L'analyse met en lumière certains défis auxquels le Maroc est confronté, notamment en ce qui concerne la quantité de marchandises transitant par les ports et la longueur des routes influençant la logistique des marchandises. Ces défis peuvent entraver le développement financier du pays. Ainsi, il est impératif d'améliorer l'efficacité des infrastructures logistiques et des services portuaires afin de faciliter les échanges commerciaux et de stimuler le développement financier.

En mettant en œuvre ces mesures, un environnement favorable au développement financier peut être créé. Cela contribuera à soutenir la croissance économique, à attirer des investissements et à ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises et les individus au Maroc.

Les résultats de notre étude fournissent des insights précieux pour les décideurs, les gestionnaires et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement afin de renforcer la qualité, l'efficacité et l'innovation au sein de leurs activités.

Mots clés : La Chaîne d'approvisionnement, Gestion de la qualité, Performance de part de marché, Toda Yamamoto

Classification JEL : C21, D24, L22, M11, O31

Abstract

This article examines the impact of supply chain quality management and specific supplier investment on market share performance and innovation in businesses. We highlight the crucial importance of these factors in a competitive economic environment. Numerous previous studies have demonstrated their positive impact on operational and financial performance of companies.

Our study takes an empirical approach using data collected from the World Bank for the period from 2000 to 2020. We employ the Toda-Yamamoto econometric method to analyze the relationships between independent variables and dependent variables.

The analysis sheds light on specific challenges faced by Morocco, particularly concerning the quantity of goods passing through ports and the length of routes influencing goods logistics. These challenges can hinder the country's financial development. Therefore, it is imperative to improve the efficiency of logistics infrastructure and port services to facilitate trade and stimulate financial development.

By implementing these measures, a conducive environment for financial development can be created. This will contribute to supporting economic growth, attracting investments, and opening new opportunities for businesses and individuals in Morocco.

The findings of our study provide valuable insights for policymakers, managers, and supply chain stakeholders to enhance quality, efficiency, and innovation within their operations.

Key words: Supply chain, Quality management, Market share performance, Toda Yamamoto

JEL Classification: C21, D24, L22, M11, O31

1. Introduction

La gestion de la qualité et l'investissement spécifique aux fournisseurs sont des éléments clés de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui ont été largement étudiés en raison de leur influence sur les performances des entreprises. De nombreux chercheurs ont souligné l'importance de ces facteurs dans un environnement économique compétitif et en constante évolution. L'amélioration continue de la qualité et la collaboration étroite avec les fournisseurs sont essentielles pour maintenir un avantage concurrentiel et favoriser l'innovation.

Plusieurs études ont mis en évidence le lien entre la gestion de la qualité des chaînes d'approvisionnement et les performances des entreprises. Deming (1986) a mis en avant le concept de gestion de la qualité totale (TQM) qui met l'accent sur la satisfaction du client, l'amélioration continue et l'implication de tous les employés. Selon lui, la mise en œuvre efficace de la TQM peut améliorer la qualité des produits et services, renforcer la réputation de l'entreprise et augmenter sa part de marché. De plus, des chercheurs tels que Powell (1995) et Kaynak (2003) ont également souligné l'impact positif de la gestion de la qualité sur la performance opérationnelle et financière des entreprises.

Parallèlement, l'investissement spécifique aux fournisseurs a été identifié comme un facteur clé dans la construction de relations de collaboration solides au sein de la chaîne

La qualité de la chaîne d'approvisionnement au Maroc : Un catalyseur de croissance et d'innovation - Une étude économétrique selon l'approche de Toda Yamamoto

d'approvisionnement. Selon Anderson et Weitz (1992), l'investissement spécifique aux fournisseurs fait référence aux ressources, aux efforts et aux coûts engagés par une entreprise pour établir des relations durables avec ses fournisseurs. Ces investissements peuvent prendre différentes formes, telles que le partage des connaissances, la formation conjointe, la co-innovation et le partage des risques. Des recherches antérieures, menées notamment par Ellram et Hendrick (1995) et Krause et Ellram (1997), ont montré que l'investissement spécifique aux fournisseurs peut améliorer la coordination, la flexibilité et la performance globale de la chaîne d'approvisionnement.

Malgré l'abondance de recherches sur la gestion de la qualité la chaîne d'approvisionnement et l'investissement spécifique aux fournisseurs, il reste encore des lacunes dans la compréhension de leur impact combiné sur les performances de part de marché et d'innovation. Peu d'études ont exploré ces relations conjointement dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement. Cette étude vise donc à combler cette lacune en examinant l'effet conjoint de la gestion de la qualité des chaînes d'approvisionnement et de l'investissement spécifique aux fournisseurs sur les performances de part de marché et d'innovation des entreprises opérant dans la chaîne d'approvisionnement.

La problématique de recherche est la suivante :

- **Dans quelle mesure la gestion de la qualité et l'investissement spécifique aux fournisseurs influencent-ils la croissance de la part de marché des produits et l'innovation dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement ?**

Afin de répondre à cette problématique, nous formulons l'hypothèse suivante :

- **Une gestion de la qualité efficace et un investissement spécifique aux fournisseurs plus élevé sont positivement liés aux performances de part de marché et d'innovation des entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement.**

Cette étude se base sur une approche empirique en utilisant des données secondaires collectées auprès la banque mondiale (World Development Indicators - World Bank) de 2000 à 2020. L'analyse des données sera réalisée à l'aide de la méthode économétrique Toda et Yamamoto (1995), afin d'évaluer l'impact des variables indépendantes (Turnover Ratio, investissements, quantité de marchandises parcourus par les ports, Intensité Capitalistique

et Longueur des routes au profit de la logistique des marchandises) sur les variables dépendantes (Indice de développement financier).

Les résultats de cette étude permettront de mieux comprendre l'importance de la gestion de la qualité et de l'investissement spécifique aux fournisseurs dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement.

2. Revue de littérature

2.1 Les théories motrices de la recherche en gestion de la chaîne d'approvisionnement

Les modèles de recherche sont motivés par quatre théories, à savoir la théorie du traitement de l'information (Information Processing Theory - IPT), la théorie des coûts de transaction (TCT), la théorie de la gestion de la qualité et la théorie de l'apprentissage organisationnel (Galbraith, 1973 ; Williamson, 1975 ; Garvin, 1988 ; Mars 1991).

La théorie du traitement de l'information (Galbraith, 1973 ; Tushman et Nadler, 1978) suppose que l'investissement dans les systèmes d'information et la création de relations latérales sont utilisés pour augmenter la capacité de traitement de l'information. L'investissement dans les systèmes d'information peut être utilisé pour intégrer l'information entre les membres de la chaîne d'approvisionnement, ce qui fait que tous les gens partagent la même information et réduit les malentendus. Les chercheurs soutiennent depuis longtemps que l'intégration des informations entre les membres de la chaîne d'approvisionnement est essentielle à la gestion de la chaîne d'approvisionnement (Devaraj et al., 2007 ; Cai et al., 2010). La TPI est largement utilisée dans les études organisationnelles, en particulier dans la conception des structures organisationnelles (Tushman et Nadler, 1978 ; Zhou, 2011).

Dans l'environnement actuel de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les entreprises doivent collecter, traiter et appliquer de plus en plus d'informations sur la chaîne d'approvisionnement. Les petites et moyennes entreprises disposent généralement d'une capacité de traitement de l'information moins importante pour faire face à l'incertitude de l'environnement commercial interne et externe. Par conséquent, du point de vue de la théorie du traitement de l'information, un niveau plus élevé de partage de l'information sur la chaîne d'approvisionnement devrait être favorable aux PME et promouvoir également des relations plus durables entre les fabricants et les fournisseurs.

La qualité de la chaîne d'approvisionnement au Maroc : Un catalyseur de croissance et d'innovation - Une étude économétrique selon l'approche de Toda Yamamoto

La théorie des coûts de transaction existe depuis plus de quatre-vingts ans, depuis les premiers travaux de Ronald Coase sur les coûts de transaction (Coase, 1937). Le livre de Williamson, *Markets and Hierarchies*, étudie les coûts de transaction dans une perspective interdisciplinaire (Williamson, 1975). Rindfleisch et Heide (1997) ont répertorié un certain nombre d'études empiriques qui testent la théorie des coûts de transaction du point de vue de l'organisation des entreprises. Dans le domaine de la gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement, Grover et Malhotra (2003) ont fourni un examen de la théorie et de la mesure de la théorie des coûts de transaction dans la recherche sur la gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement. L'un des aspects clés de la théorie des coûts de transaction est la spécificité des actifs, qui renvoie à la transférabilité des actifs qui peuvent soutenir la transaction. Une spécificité élevée des actifs signifie que les actifs ont peu d'utilité en dehors d'une transaction spécifique à une relation particulière. Dans cette étude, une construction que nous utilisons est l'investissement spécifique aux fournisseurs, qui mesure la manière dont les entreprises investissent des actifs spécifiques et modifient leur propre système de production afin de coopérer avec les fournisseurs. Les actifs spécifiques dans les relations avec la chaîne d'approvisionnement peuvent soutenir la relation entre le fournisseur et le fabricant, et éventuellement réduire le coût de coordination dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

La gestion de la qualité (Quality Management - QM) est une philosophie de gestion holistique qui implique toutes les fonctions au sein d'une entreprise pour une amélioration continue et des changements organisationnels (Kaynak, 2003 ; Kaynak et Hartley, 2005).

La théorie de la gestion de la qualité a évolué depuis Deming (1981). Garvin (1983) a comparé les pratiques de gestion de la qualité entre les entreprises japonaises et les entreprises américaines. Saraph et al. (1989) ont été les premiers à tenter d'explorer la mesure des pratiques de gestion de la qualité. Ensuite, des études telles que Kaynak (2003) et Hoang et al. (2006) ont examiné comment les pratiques de gestion de la qualité ont conduit à une amélioration des performances des entreprises. Des études plus récentes (Foster, 2008 ; Kull et Wacker, 2010 ; Kim et al., 2012 ; Wu et al., 2015) ont examiné comment la QM est liée à la gestion de supply chain, à la culture, à la mise en œuvre de l'ERP, à l'innovation et aux performances de durabilité. Dans l'ensemble, le développement de la théorie de la gestion de la qualité a évolué, passant

d'études conceptuelles à un stade précoce à des études empiriques, puis à des études plus théoriques.

La théorie de l'apprentissage organisationnel (1991) cherche à trouver un équilibre entre l'exploitation des routines existantes et l'exploration de nouvelles possibilités opérationnelles. L'exploration et l'exploitation sont deux approches complémentaires dans la gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement. Dans cette étude, le partage des informations de la chaîne d'approvisionnement, les pratiques de gestion de la qualité et les investissements spécifiques des fournisseurs sont de nature exploitante. Les entreprises utilisent la technologie de l'information pour faciliter les pratiques courantes de la chaîne d'approvisionnement. Grâce aux technologies de l'information, les entreprises de la chaîne d'approvisionnement sont en mesure d'améliorer leur efficacité opérationnelle (Li, 2012 ; Xu, 2011). La performance en matière d'innovation mesure le résultat des activités d'exploration d'une entreprise. Alors que les grandes entreprises disposent normalement de ressources suffisantes pour investir dans des activités d'exploration et d'exploitation, les petites et moyennes entreprises ont normalement des ressources limitées.

2.2 Partage d'informations sur la Supply Chain : un levier pour la performance des entreprises

Le concept de partage d'informations sur la chaîne d'approvisionnement a fait l'objet de nombreuses recherches au cours de la dernière décennie (Zhou et Benton, 2007 ; Bayraktar et al., 2009 ; Cai et al., 2010 ; Wong et al., 2015 ; Xu et al., 2018). Dans Zhou et Benton (2007), le partage de l'information comprend trois aspects : la technologie d'appui au partage de l'information, le contenu de l'information et la qualité de l'information. Dans cette étude, le partage d'informations sur la Supply Chain fait référence à l'échange d'informations sur la qualité, les prix, les informations techniques et d'autres informations sur la production et le fonctionnement entre les fabricants et les fournisseurs.

L'échange d'informations entre fabricants et fournisseurs peut aider les entreprises à réduire l'effet de boule de neige de la chaîne d'approvisionnement et à mieux répondre aux incertitudes de l'environnement commercial extérieur. L'échange d'informations entre les membres de la chaîne d'approvisionnement peut permettre à ces derniers de mettre en œuvre des pratiques plus efficaces en matière de fonctionnement interne et externe sur la chaîne d'approvisionnement.

Pour les PME, le partage d'informations sur la chaîne d'approvisionnement devient plus important car la dépendance des PME vis-à-vis des fournisseurs est plus importante que celle des grandes entreprises. Le partage d'informations avec leurs fournisseurs peut permettre aux PME d'être virtuellement plus intégrées avec leurs fournisseurs, ce qui est important pour les PME pour atteindre la durabilité sociale. Recevoir des informations (par exemple, des informations sur les prix, des informations techniques) de leurs fournisseurs permet aux PME de mieux planifier leur production et leur capacité.

2.3 Le rôle du partage d'informations dans la gestion de la qualité de la chaîne d'approvisionnement : une approche systémique pour l'amélioration des performances

Foster (2008) a défini la gestion de la qualité de la chaîne d'approvisionnement comme une approche systémique de l'amélioration des performances qui exploite les possibilités créées par les liens en amont et en aval avec les fournisseurs et les clients. Kaynak (2003) a résumé les pratiques de qualité qui comprennent les relations avec les employés, les données et les rapports sur la qualité la gestion des processus. La construction de la gestion de la qualité comprend trois éléments de mesure. Premièrement, l'entreprise organise différents départements et les employés travaillent ensemble pour résoudre le problème de qualité. La gestion de la qualité implique toutes les personnes de l'organisation. Cet aspect des ressources humaines de la gestion de la qualité a été souligné dans Ahire et al. (1996) et le prix par Malcolm Baldrige. Des recherches ont montré qu'une organisation consciente a un impact positif significatif sur la durabilité environnementale (Ndubisi et Al-Shuridah, 2019), l'organisation consciente inclut la manière dont les employés apprennent en résolvant des problèmes de qualité, etc. Deuxièmement, l'entreprise dispose d'un système de collecte et d'évaluation des informations de bonne qualité. Cet élément de mesure est lié aux données et aux rapports sur la qualité dans Kaynak (2003), le dernier élément de mesure concernant l'utilisation de la méthode statistique de contrôle des processus concerne la gestion des processus à Kaynak (2003).

Wong et al. (2015) ont souligné que l'augmentation de la coordination entre les membres de la chaîne d'approvisionnement nécessite un niveau plus élevé de partage de l'information. La théorie du traitement de l'information suggère que l'adéquation entre les besoins et la capacité de traitement de l'information contribue à la performance de l'organisation. Dans leur recherche

sur la garantie de la performance de la qualité de la chaîne d'approvisionnement par la gestion de la qualité, Li et al (2011) suggèrent que la technologie de l'information sert de catalyseur pour faciliter les décisions intégrées de la chaîne d'approvisionnement, et que le partage de l'information permet aux entreprises de se concentrer de manière réaliste sur la décision d'assurance qualité de la chaîne d'approvisionnement. Le partage de l'information sur la chaîne d'approvisionnement permet aux fournisseurs et aux acheteurs d'échanger des informations sur la qualité et d'autres informations sur les opérations. Dans cette étude, le partage d'informations sur la chaîne d'approvisionnement permet aux fournisseurs d'échanger des informations sur la qualité et d'autres informations sur les opérations. Cela permettra aux fabricants d'utiliser des méthodes statistiques de contrôle de la qualité et de développer des systèmes d'information sur la qualité. Cela encouragera également les fabricants à impliquer différents services et employés pour travailler ensemble sur les problèmes de qualité.

2.4 L'investissement spécifique aux fournisseurs et le rôle du partage d'informations dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement

Plusieurs études (Li, 2011 ; Li et al., 2012 ; Prahinski et Benton, 2004) ont examiné les avantages relationnels de la chaîne d'approvisionnement. Le fait de disposer d'un investissement spécifique aux fournisseurs se traduit par une interaction plus étroite, un engagement mutuel et une loyauté. L'investissement spécifique aux fournisseurs tend à améliorer la durabilité sociale, qui est l'un des trois aspects de la durabilité de la Supply Chain. Ces dernières années, la durabilité est devenue un sujet important dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Chiappetta Jelnek et Gergey (2013) ont fourni une étude et un programme de recherche sur les chaînes d'approvisionnement durables à base numérique qui sont dites digital.

La théorie des coûts de transaction suggère qu'un niveau plus élevé de spécificité des actifs est généralement associé à une relation plus étroite entre le fournisseur et l'acheteur. Le partage d'informations sur la chaîne d'approvisionnement encourage la spécificité des processus commerciaux. Parmi les autres raisons qui incitent les fabricants à faire de la spécificité des fournisseurs un investissement, on peut citer les retombées en termes de connaissances et de réputation (Kang et al., 2009). Par exemple, certains fabricants ne veulent pas que leurs fournisseurs de premier rang approvisionnent leurs concurrents, et donc prennent des participations dans leurs entreprises fournisseurs. Cependant, le fait que les fabricants

investissent des ressources spécifiques pour maintenir la relation avec les fournisseurs peut les laisser confrontés à un problème de hold-up (Rogerson, 1992 ; Haruvy et al., 2019). Le problème potentiel de hold-up peut conduire à un sous-investissement dans la relation spécifique des investissements conduisant à l'inefficacité. Par conséquent, la capacité d'atténuer le problème de blocage dans les relations au sein de la chaîne d'approvisionnement a une valeur potentielle. L'opportunisme est l'une des deux hypothèses clés de la théorie des coûts de transaction (Grover et Malhotra, 2003). Le partage d'informations sur la chaîne d'approvisionnement est un moyen d'atténuer le problème de l'opportunisme, qui peut atténuer le problème de blocage dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le partage d'informations peut renforcer la confiance et normaliser les normes relationnelles entre les membres de la chaîne d'approvisionnement. Le partage d'informations entre fournisseurs et fabricants peut renforcer l'alliance verticale en amont (Arend, 2006). L'alliance verticale permet aux partenaires de bénéficier des atouts complémentaires de chacun. En accord avec la littérature, le partage d'informations sur la chaîne d'approvisionnement peut protéger contre l'opportunisme et les parties en présence contre les comportements opportunistes.

3. Méthodologie

Dans notre étude, nous allons utiliser la méthode Toda-Yamamoto dans un modèle VAR (Vector Autoregression). Tout d'abord, afin de tester la stationnarité et le degré d'intégration, le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) et le test KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) ou le test PP (Phillips-Perron) sont utilisés, selon les travaux de Dickey et Fuller (1979) et Kwiatkowski et al. (1992) ou Phillips et Perron (1988). Ensuite, l'ordre maximum d'intégration (m) est déterminé en choisissant le plus élevé parmi tous les ordres d'intégration des séries, comme suggéré par Toda et Yamamoto (1995). Le modèle VAR dans les niveaux des données, indépendamment des ordres d'intégration, est établi selon les travaux de Sims (1980). La longueur de décalage maximale (p) est sélectionnée en utilisant des critères d'information tels que l'AIC (Akaike's Information Criterion) et le SIC (Schwarz's Bayesian Information Criterion), comme proposé par Akaike (1974) et Schwarz (1978). La spécificité du modèle VAR est vérifiée en s'assurant de l'absence d'autocorrélation entre les résidus, conformément aux travaux de Lütkepohl (2005). Si les séries chronologiques ont le même ordre d'intégration, elles sont testées pour la cointégration à l'aide de la méthodologie de Johansen, basée sur le

La qualité de la chaîne d'approvisionnement au Maroc : Un catalyseur de croissance et d'innovation - Une étude économétrique selon l'approche de Toda Yamamoto

modèle VAR, comme développé par Johansen (1988). Enfin, le modèle VAR optimal est choisi en ajoutant m retards supplémentaires de chaque variable dans chaque équation, en accord avec l'ordre maximum d'intégration déterminé.

Tableau 1: Présentation des variables du modèle

Variable	Abréviation	Définition	Rôle
Indice de développement financier	FD	Mesure le niveau et l'efficacité du système financier d'un pays, en prenant en compte des indicateurs tels que la profondeur financière, la liquidité, la stabilité et l'efficacité opérationnelle, Levine, R. (1997)	Variable Endogène
Turnover Ratio	IT	Un indicateur financier qui mesure le nombre de fois où les stocks d'une entreprise sont renouvelés pendant une période donnée. Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de la gestion des stocks et la rapidité avec laquelle les stocks sont vendus, Damodaran, A. (2007).	Variable Exogène
Formation Brut de Capital Fixe	FBCF	Représente le montant des investissements réalisés dans les biens durables pendant une période donnée. Elle mesure le niveau d'investissement dans l'économie, OCDE (2001).	Variable Exogène
Quantité de marchandises parcourus par les ports	LP	Un indicateur qui mesure l'activité économique liée au commerce maritime et à la logistique des marchandises.	Variable Exogène
Longueur des routes au profit de la logistique des marchandises	LR	Un indicateur qui évalue l'infrastructure logistique disponible pour faciliter le transport des marchandises et est souvent utilisé pour analyser l'efficacité du réseau routier et son impact sur le commerce.	Variable Exogène
Intensité Capitalistique	IC	Un indicateur économique qui mesure la proportion du capital, utilisée dans le processus de production par rapport à la main-d'œuvre	Variable Exogène

Source : Par nos soins

Les variables ont été transformées en logarithmes dans le modèle afin de garantir la linéarité des relations et d'éliminer les effets du temps, tout en assurant l'homogénéité des données. Cette approche de transformation logarithmique a été adoptée conformément à l'étude de Lamzihri et al. (2021) pour faciliter l'interprétation des résultats et améliorer la stabilité des estimations. En utilisant les logarithmes, les valeurs relatives des variables sont comparables et les échelles de mesure sont alignées, ce qui facilite l'analyse et la compréhension des relations entre les variables dans le modèle Lamzihri et al. (2023).

4. Résultats et discussion des résultats :

4.1 Corrélation des variables :

Tableau 2: Interprétation du coefficient de corrélation

Coefficient : $r_{x_n,y}$	Pourcentage de corrélation	Interprétation
$r_{LIT,LFD}$	-75%	Une forte corrélation négative entre le ratio de Turnover et la performance d'entreprise
$r_{LIC,LFD}$	96%	Une très forte corrélation positive entre l'intensité capitalistique et la performance d'entreprise
$r_{LFBCF,LFD}$	94%	Une très forte corrélation positive entre l'investissement et la performance d'entreprise
$r_{LP,LFD}$	21%	Une faible corrélation positive entre la quantité des marchandises parvenus des ports marocaine et la performance des entreprises
$r_{LR,LFD}$	41%	Une moyenne corrélation positive entre les routes qui disposent le Maroc avec la performance des entreprises

Source : Par nos soins

4.2 Estimation et interprétation des résultats du modèle :

4.2.1 Stationnarité des variables :

En se basant sur le tableau ci-dessous :

- Les variables "LIT", "LFBCF", "LFD" et "LP" ont toutes un degré d'intégration de I(1), indiquant qu'elles sont intégrées d'ordre 1. Cela signifie que ces variables peuvent présenter une tendance à long terme et nécessiter une différenciation d'ordre 1 pour atteindre la stationnarité.
- D'autre part, les variables "LIC" et "LR" ont un degré d'intégration de I(2), ce qui suggère qu'elles sont intégrées d'ordre 2. Ces variables peuvent présenter une tendance encore plus prononcée à long terme, et une différenciation d'ordre 2 peut être nécessaire pour rendre ces séries chronologiques stationnaires.

Tableau 3: Stationnarité avec le Test Dickey-Fuller augmenté

Variables	Degré d'intégration
LIT	I(1)
LFBCF	I(1)
LIC	I(2)
LFD	I(1)
LP	I(1)
LR	I(2)

Source : Par nos soins, Eviews

Selon l'approche de Toda-Yamamoto, pour déterminer l'ordre maximum d'intégration (m) dans un groupe de séries temporelles, il est important de considérer les ordres individuels de chaque série. Si notre série a un ordre d'intégration de $I(1)$ et une autre série a un ordre de $I(2)$, alors l'ordre maximum d'intégration sera de $m = 2$. Cela signifie que dans le modèle VAR, il est recommandé d'utiliser un lag (décalage) de 2 pour capturer les relations entre les variables sur deux périodes temporelles successives.

4.2.2 Causalité :

D'après le tableau de causalité, on peut conclure que LIT et LIC ont une influence significative sur LFD, et il existe une relation de causalité entre ces variables. En revanche, LFBCF, LP et LR ne sont pas des déterminants statistiquement significatifs de LFD, car leur degré de liberté est supérieur à 5%.

La relation de causalité entre LIT, LIC et LFD implique que les variations dans les variables LIT et LIC peuvent être utilisées pour prédire les variations dans la variable LFD. Cependant, il est important de noter que les variables LFBCF, LP et LR ne jouent pas un rôle significatif dans l'explication des variations de LFD.

Tableau 4: Test de causalité

Variable	p-Value	Existence de causalité
LIT	0.0472	Oui
LIC	0.0122	Oui
LFBCF	0.3948	Oui
LP	0.0543	Non
LR	0.6811	Non

Source : Par nos soins, Eviews

4.2.3 Cointégration :

Ce tableau présente les résultats du test de rang de cointégration sans restriction (trace). Le test de rang de cointégration est utilisé pour déterminer le nombre de relations de cointégration dans un système de variables. Les résultats du test de rang de cointégration indiquent qu'il y a 5 relations de cointégration dans le système, et toutes les hypothèses inférieures à 5 sont rejetées. Cela suggère que les variables dans le système sont liées de manière stationnaire et peuvent être modélisées à l'aide de ces 5 équations de cointégration.

Tableau 5: Test de rang de cointégration non restreint (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.997946	251.6709	95.75366	0.0000
At most 1 *	0.980504	134.0966	69.81889	0.0000
At most 2 *	0.752133	59.28346	47.85613	0.0030
At most 3 *	0.591608	32.78110	29.79707	0.0220
At most 4 *	0.563625	15.76606	15.49471	0.0455
At most 5	0.000539	0.010239	3.841466	0.9191
<i>Trace test indicates 5 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level</i>				
<i>* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level</i>				
<i>**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values</i>				

Source : Par nos soins, Eviews

4.2.4 Modélisation avec VAR :

L'équation économétrique utilisée pour analyser l'impact des variables exogènes sur LFD (Indice de développement financier) révèle des résultats significatifs sur le plan statistique. Le modèle est statistiquement significatif selon le test de Fisher, et toutes les variables sont statistiquement significatives selon le test de Student.

En examinant les coefficients associés à chaque variable, nous observons que les termes retardés de LFD (LFD(-1) et LFD(-2)) ont des coefficients négatifs, indiquant qu'une augmentation des valeurs passées de LFD entraîne une diminution de la valeur actuelle de LFD. Cependant, les termes retardés de LIT (LIT(-1) et LIT(-2)) et de LIC (LIC(-1) et LIC(-2)) ont des coefficients positifs, suggérant une relation positive entre ces variables et le développement financier.

De plus, le terme retardé de LFBCF (LFBCF(-1)) présente un coefficient positif, suggérant une relation positive entre la Formation Brut de Capital Fixe et le développement financier. En revanche, les termes retardés de LP (LP(-1) et LP(-2)) et de LR (LR(-1) et LR(-2)) montrent des coefficients négatifs, indiquant une relation inverse entre la Quantité de marchandises parcourues par les ports et la Longueur des routes au profit de la logistique des marchandises avec le développement financier.

Le modèle présente un R^2 de 98.14% et un R^2 ajusté de 94.43%, ce qui indique que les variables exogènes expliquent une grande partie de la variation de LFD. Ces résultats soulignent l'importance du Turnover Ratio, de l'Intensité Capitalistique, de la Formation Brut de Capital Fixe, de la Quantité de marchandises parcourues par les ports et de la Longueur des routes au profit de la logistique des marchandises dans le développement financier.

$$LFD = -0.29LFD_{-1}^{**} - 0.168LFD_{-2}^{**} + 0.04LIT_{-1}^{**} + 0.068LIT_{-2}^{**} + 1.159LIC_{-1}^{***} + 0.27LIC_{-2}^{**} + 0.096LFBCF_{-1}^{**} - 0.1691LP_{-1}^{***} - 0.00831LP_{-2}^{***} - 1.0051LR_{-1}^{**} - 5.19LR_{-2}^{**} + 34,117^{**}$$

Avec :

*** Significatif à 1%

** Significatif à 5 %

* Significatif à 10 %

4.2.5 AR Root test :

En analysant la cartographie des racines inverses du polynôme caractéristique AR, on peut observer que la plupart des points se concentrent autour d'une position centrale. Cependant, il y a une valeur aberrante, représentée par un point nul. Cette valeur aberrante indique que le modèle est dynamiquement stable.

Cela suggère que les variables du système sont étroitement liées et tendent à revenir à leur position d'équilibre après avoir été perturbées. La présence d'une valeur nulle parmi les racines inverses indique que le système ne présente pas de comportement explosif ou instable, renforçant ainsi la fiabilité et la robustesse du modèle.

Figure 1: Racines inverses du polynôme caractéristique AR

Source : Par nos soins, Eviews

4.2.6 Robustesse du modèle :

a- Test de Normalité :

Le test de Jarque-Bera est couramment utilisé pour évaluer si les résidus d'un modèle statistique présentent une distribution normale.

L'analyse de la décomposition de Cholesky de la matrice de covariance de Lütkepohl, conjointement avec le test de Jarque-Bera, révèle une probabilité des résidus qui est statistiquement et significativement supérieure à 5%. Cela suggère fortement que les résidus suivent une distribution normale, et par conséquent, le modèle lui-même suit également une distribution normale.

Tableau 6: Test de Normalité

Composante	Jarque-Bera	df	Prob.
1	1.564567	2	0.4574
2	0.897906	2	0.6383
3	0.257574	2	0.8792
4	21.22111	2	0.0000
5	0.617302	2	0.7344
6	3.558591	2	0.1688
Globale	38.11705	12	0.0753
*Approximate p-values do not account for coefficient estimation			

Source : Par nos soins, Eviews

Les barres du corrélogramme sont tous à l'intérieur de l'intervalle de confiance qui signifie que les résidus sont stationnaires en niveau et stable pour le long terme.

b- Hétéroscédasticité :

Le test de Breusch-Pagan-Godfrey est utilisé pour évaluer l'hypothèse d'homoscédasticité des résidus d'un modèle statistique. L'hypothèse alternative suppose que la variance des résidus est constante, tandis que l'hypothèse nulle suggère qu'il existe une hétéroscédasticité, c'est-à-dire une variance non constante des résidus.

Suite à l'application du test de Breusch-Pagan-Godfrey, il est intéressant de noter que la probabilité obtenue est de 58%, ce qui est supérieur à la valeur de référence de 5%. Par

conséquent, nous rejetons l'hypothèse nulle et acceptons l'hypothèse alternative selon laquelle le modèle est homoscédastique.

Tableau 7: Test d'hétéroscédasticité : Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.658227	Prob. F(5,15)	0.6603
Obs*R-squared	3.778545	Prob. Chi-Square(5)	0.5817
Scaled explained SS	3.874125	Prob. Chi-Square(5)	0.5677

Source : Par nos soins, Eviews

c- Autocorrélation des erreurs :

Le test de Breusch-Godfrey est utilisé pour évaluer l'hypothèse d'absence d'autocorrélation des résidus d'un modèle statistique. L'hypothèse alternative suppose que les résidus ne présentent pas d'autocorrélation, tandis que l'hypothèse nulle suggère qu'il y a une autocorrélation présente dans les résidus. Après avoir effectué le test de Breusch-Godfrey on remarque que la probabilité obtenue est de 54%, ce qui dépasse le seuil de référence de 5%. Par conséquent, nous rejetons l'hypothèse nulle et acceptons l'hypothèse alternative selon laquelle il existe une absence d'autocorrélation.

Tableau 8: Test LM de corrélation sérielle de Breusch-Godfrey

F-statistic	0.430726	Prob. F(2,14)	0.6584
Obs*R-squared	1.217277	Prob. Chi-Square(2)	0.5441

Source : Par nos soins, Eviews

d- Multicolinéarité :

Le facteur d'inflation de la variance (VIF) est utilisé pour évaluer la présence de multicolinéarité entre les variables explicatives dans un modèle statistique. L'hypothèse nulle suppose l'existence de multicolinéarité, tandis que l'hypothèse alternative suggère une absence de multicolinéarité, c'est-à-dire que les variables explicatives sont linéairement indépendantes les unes des autres.

Dans notre cas, le résultat du test indique que les VIF pour toutes les variables sont proches de "1", ce qui suggère qu'il n'y a pas de multicolinéarité significative. Des valeurs de VIF proches de "1" indiquent que les variables explicatives sont faiblement corrélées les unes aux autres, ce qui permet d'éviter les problèmes de multicolinéarité.

Tableau 9: Variance Inflation Facteur

Variable	Coefficient Variance	VIF non centré
LIT	0.001172	2.058511
LIC	0.036638	1.130163
LFBCF	0.036114	1.075981
LP	0.008210	1.350824
LR	0.010529	1.861120

Source : Par nos soins, Eviews

e- Corrélogramme des résidus :

La stationnarité des résidus est une propriété souhaitable dans les modèles statistiques, car elle implique que les caractéristiques et les relations entre les variables du modèle ne changent pas de manière systématique au fil du temps. Cela permet d'obtenir des estimations fiables et cohérentes des paramètres du modèle. La stabilité à long terme des résidus suggère que les effets des chocs ou des perturbations subis par le système sont dissipés avec le temps, et que le modèle parvient à capturer les tendances et les comportements généraux du système étudié. Lors de l'analyse du corrélogramme, nous constatons que toutes les barres se situent à l'intérieur de l'intervalle de confiance. Cette observation indique que les résidus sont stationnaires en termes de niveau et qu'ils sont stables à long terme.

Figure 2: Corrélogramme des résidus

Included observations: 21

	Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
1	-0.057	-0.057	0.0779	0.780		
2	-0.116	-0.120	0.4201	0.811		
3	-0.120	-0.136	0.8052	0.848		
4	-0.086	-0.123	1.0157	0.907		
5	-0.134	-0.194	1.5613	0.906		
6	-0.158	-0.259	2.3621	0.884		
7	0.479	0.401	10.266	0.174		
8	-0.032	-0.088	10.305	0.244		
9	-0.114	-0.120	10.824	0.288		
10	-0.113	-0.096	11.384	0.328		
11	-0.009	-0.030	11.387	0.411		
12	-0.029	0.002	11.434	0.492		
13	-0.016	0.105	11.450	0.573		
14	0.060	-0.295	11.695	0.631		
15	-0.020	-0.071	11.728	0.699		
16	-0.050	-0.018	11.970	0.746		
17	-0.039	-0.003	12.155	0.791		
18	0.023	-0.035	12.239	0.835		
19	0.022	-0.046	12.361	0.870		
20	0.010	-0.175	12.406	0.901		

Source : Par nos soins, Eviews

f- Réponse impulsionnelle :

Les réponses impulsionnelles fournissent des informations sur la réaction de la variable endogène LFD (Indice de développement financier) aux chocs unitaires dans les variables exogènes LIT, LIC, LFBCF, LP et LR.

Dans l'ensemble, les réponses impulsionnelles révèlent que LFD reste généralement stable du temps 1 au temps 8 pour toutes les variables exogènes. Cela indique qu'un choc unitaire

La qualité de la chaîne d'approvisionnement au Maroc : Un catalyseur de croissance et d'innovation - Une étude économétrique selon l'approche de Toda Yamamoto

dans LIT, LIC, LFBCF, LP ou LR n'a pas d'effet immédiat significatif sur LFD pendant cette période.

Cependant, à partir du temps 8, nous observons des réactions spécifiques. Une légère augmentation de LFD est observée en réponse à un choc dans LIT, tandis qu'une légère augmentation est également notée avec LIC. Un choc dans LFBCF conduit à une augmentation significative de LFD à partir du temps 8. En revanche, des diminutions légères sont observées avec LP et LR à partir du temps 8.

Ces résultats suggèrent que LIT, LIC, LFBCF, LP et LR ont des effets retardés sur LFD, avec des réactions significatives se manifestant à partir du temps 8. Ces réponses impulsionnelles soulignent l'importance des variables exogènes pour expliquer les variations de LFD, en particulier LFBCF qui a un effet significatif à long terme sur LFD.

Tableau 10: Réponses Impulsionnelles

Source : Par nos soins, Eviews

5. Conclusion :

L'analyse économétrique menée sur l'équation, de Toda Yamamoto, mettant en relation les variables exogènes avec l'Indice de développement financier (LFD) offre des insights importants pour comprendre les déterminants du développement financier au Maroc. Les résultats montrent que certaines variables telles que le Turnover Ratio, l'Intensité Capitalistique et la Formation Brut de Capital Fixe ont un impact significatif et positif sur le développement financier, ce qui souligne l'importance d'encourager ces facteurs pour favoriser la croissance économique.

Il est également essentiel de prendre en compte les défis auxquels le Maroc est confronté dans ce domaine. Par exemple, les résultats indiquent que des niveaux élevés de Quantité de marchandises parcourues par les ports et de Longueur des routes au profit de la logistique des marchandises peuvent entraver le développement financier. Cela suggère que des efforts supplémentaires doivent être déployés pour améliorer l'efficacité des infrastructures logistiques et des services portuaires, afin de faciliter les échanges commerciaux et stimuler le développement financier.

De plus, les coefficients négatifs associés aux termes retardés de LFD soulignent l'importance de la stabilité financière et de la gestion des risques pour promouvoir un développement financier durable. Le Maroc doit donc continuer à renforcer sa réglementation financière, sa surveillance prudentielle et sa gestion des risques afin de garantir la stabilité du système financier.

En outre, il convient de noter que malgré l'excellente performance du modèle économétrique avec un R^2 élevé, il existe toujours d'autres facteurs qui peuvent influencer le développement financier et qui n'ont pas été inclus dans l'analyse. Des facteurs économiques, politiques et sociaux plus larges peuvent également jouer un rôle crucial dans le développement financier d'un pays.

Dans cette perspective, le Maroc peut envisager des politiques et des réformes ciblées pour renforcer les facteurs positifs identifiés par l'analyse économétrique, tout en adressant les défis spécifiques tels que l'amélioration des infrastructures logistiques et la gestion des risques financiers. En favorisant un environnement favorable au développement financier, le Maroc peut soutenir sa croissance économique, attirer des investissements et créer des opportunités pour les entreprises et les individus.

Bibliographie :

- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE transactions on automatic control*, 19(6), 716-723.
- Anderson, E., & Weitz, B. (1992). The use of pledges to build and sustain commitment in distribution channels. *Journal of marketing research*, 29(1), 18-34.
- Bai, Y., Hwang, T., Kang, S., & Ouyang, Y. (2011). Biofuel refinery location and supply chain planning under traffic congestion. *Transportation Research Part B: Methodological*, 45(1), 162-175.
- Cai, S., Jun, M., & Yang, Z. (2010). Implementing supply chain information integration in China: The role of institutional forces and trust. *Journal of operations management*, 28(3), 257-268.
- Chiu, C. H., & Choi, T. M. (2016). Supply chain risk analysis with mean-variance models: A technical review. *Annals of Operations Research*, 240(2), 489-507.
- Coase, R. H. (1937). Some notes on monopoly price. *The Review of Economic Studies*, 5(1), 17-31.
- Coase, R. H. (1993). Coase on Posner on coase: comment. *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 149(1), 96-98.
- Deming, W. E. (1981). Improvement of quality and productivity through action by management. *National productivity review*, 1(1), 12-22.
- Devaraj, S., Krajewski, L., & Wei, J. C. (2007). Impact of eBusiness technologies on operational performance: the role of production information integration in the supply chain. *Journal of operations management*, 25(6), 1199-1216.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American statistical association*, 74(366a), 427-431.
- Foster Jr, S. T. (2008). Towards an understanding of supply chain quality management. *Journal of operations management*, 26(4), 461-467.
- Foster Jr, S. T., & Ogden, J. (2008). On differences in how operations and supply chain managers approach quality management. *International Journal of Production Research*, 46(24), 6945-6961.

La qualité de la chaîne d'approvisionnement au Maroc : Un catalyseur de croissance et d'innovation - Une étude économétrique selon l'approche de Toda Yamamoto

- Garvin, D. A. (1983). Spin-offs and the new firm formation process. *California management review*, 25(2), 3-20.
- Garvin, D. A. (1988). *Managing quality: The strategic and competitive edge*. Simon and Schuster.
- Grover, V., & Malhotra, M. K. (2003). Transaction cost framework in operations and supply chain management research: theory and measurement. *Journal of Operations management*, 21(4), 457-473.
- Grover, V., & Malhotra, M. K. (2003). Transaction cost framework in operations and supply chain management research: theory and measurement. *Journal of Operations management*, 21(4), 457-473.
- Haruvy, E., Katok, E., Ma, Z., & Sethi, S. (2019). Relationship-specific investment and hold-up problems in supply chains: Theory and experiments. *Business Research*, 12, 45-74.
- Hendrick, T. E. (1995). Partnering characteristics: a dyadic perspective. *Journal of Business Logistics*, 16, 41-63.
- Hoang, D., & Jones, B. (2012). Why do corporate codes of conduct fail? Women workers and clothing supply chains in Vietnam. *Global Social Policy*, 12(1), 67-85.
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of economic dynamics and control*, 12(2-3), 231-254.
- Kaynak, H. (2003). The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance. *Journal of operations management*, 21(4), 405-435.
- Kaynak, H., & Hartley, J. L. (2005). Exploring quality management practices and high tech firm performance. *The Journal of High Technology Management Research*, 16(2), 255-272.
- Krause, D. R., & Ellram, L. M. (1997). Critical elements of supplier development The buying-firm perspective. *European journal of purchasing & supply management*, 3(1), 21-31.
- Kull, T. J., & Wacker, J. G. (2010). Quality management effectiveness in Asia: The influence of culture. *Journal of operations management*, 28(3), 223-239.

- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?. *Journal of econometrics*, 54(1-3), 159-178.
- Lambertini, L. (2018). Coordinating research and development efforts for quality improvement along a supply chain. *European Journal of Operational Research*, 270(2), 599-605.
- Lamzihri, O., & El Kamli, M. (2021). Estimation de la loi d'Okun avec le modèle ARDL. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(5), 680-693.
- LAMZIHRI, O., Yasmina, B. A. R. I., & EL KAMLI, M. (2023). Éducation et capital humain: une analyse régionale par économétrie spatiale pour le cas du Maroc. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 4(3).
- Lee, S. M., Kim, S. T., & Choi, D. (2012). Green supply chain management and organizational performance. *Industrial Management & Data Systems*, 112(8), 1148-1180.
- Li, P. (Ed.). (2011). *Supply chain management*. BoD–Books on Demand.
- Lin, Y., & Zhou, L. (2011). The impacts of product design changes on supply chain risk: a case study. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 41(2), 162-186.
- Lo, V. H., & Yeung, A. (2006). Managing quality effectively in supply chain: a preliminary study. *Supply Chain Management: An International Journal*, 11(3), 208-215.
- Lütkepohl, H. (2005). *New introduction to multiple time series analysis*. Springer Science & Business Media.
- Ndubisi, N. O., & Al-Shuridah, O. (2019). Organizational mindfulness, mindful organizing, and environmental and resource sustainability. *Business Strategy and the Environment*, 28(3), 436-446.
- Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335-346.
- Powell, T. C. (1995). Total quality management as competitive advantage: a review and empirical study. *Strategic management journal*, 16(1), 15-37.

La qualité de la chaîne d'approvisionnement au Maroc : Un catalyseur de croissance et d'innovation - Une étude économétrique selon l'approche de Toda Yamamoto

- Prahinski, C., & Benton, W. C. (2004). Supplier evaluations: communication strategies to improve supplier performance. *Journal of operations management*, 22(1), 39-62.
- Rezaei, J., Ortt, R., & Trott, P. (2015). How SMEs can benefit from supply chain partnerships. *International Journal of Production Research*, 53(5), 1527-1543.
- Rindfleisch, A., & Heide, J. B. (1997). Transaction cost analysis: Past, present, and future applications. *Journal of marketing*, 61(4), 30-54.
- Rogerson, W. P. (1992). Contractual solutions to the hold-up problem. *The Review of Economic Studies*, 59(4), 777-793.
- Saraph, J. V., Benson, P. G., & Schroeder, R. G. (1989). An instrument for measuring the critical factors of quality management. *Decision sciences*, 20(4), 810-829.
- Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The annals of statistics*, 461-464.
- Shewhart, W. A., & Deming, W. E. (1986). *Statistical method from the viewpoint of quality control*. Courier Corporation.
- Sims, C. A., 'Macroeconomics and reality' *Econometrica*, 48 (1980), 1– 48.
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. *Journal of econometrics*, 66(1-2), 225-250.
- Tseng, M., Lim, M., & Wong, W. P. (2015). Sustainable supply chain management: A closed-loop network hierarchical approach. *Industrial Management & Data Systems*, 115(3), 436-461.
- Tushman, M. L., & Nadler, D. A. (1978). Information processing as an integrating concept in organizational design. *Academy of management review*, 3(3), 613-624.
- Veblen, T., & GALBRAITH, J. K. (1973). *The theory of the leisure class (Vol. 1899)*. Boston: Houghton Mifflin.
- Williamson, O. E. (1973). Markets and hierarchies: some elementary considerations. *The American economic review*, 63(2), 316-325.
- Williamson, O. E. (1975). *Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications: a study in the economics of internal organization*. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.

La qualité de la chaîne d'approvisionnement au Maroc : Un catalyseur de croissance et d'innovation - Une étude économétrique selon l'approche de Toda Yamamoto

- Wu, K. J., Liao, C. J., Tseng, M. L., & Chiu, A. S. (2015). Exploring decisive factors in green supply chain practices under uncertainty. *International Journal of Production Economics*, 159, 147-157.
- Ying, J., & Li-jun, Z. (2012). Study on green supply chain management based on circular economy. *Physics Procedia*, 25, 1682-1688.
- Ying, J., & Li-jun, Z. (2012). Study on green supply chain management based on circular economy. *Physics Procedia*, 25, 1682-1688.
- Zhou, H., & Li, L. (2020). The impact of supply chain practices and quality management on firm performance: Evidence from China's small and medium manufacturing enterprises. *International Journal of Production Economics*, 230, 107816.